

**BUXORO XALQ SOVET RESPUBLIKASINING SSSRDAGI MUXTOR
VAKILI ABDURAHIM YUSUFZODANING MOSKVDAGI
MUHARRIRLIK FAOLIYATI**

Maxkamov Azizbek Komiljon o'g'li

Andijon davlat universiteti,
07.00.01-O'zbekiston tarixi yo'nalishi,
1-bosqich tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10538870>

Annotatsiya

Mazkur maqolada taraqqiyparvar Abdurahim Yusufzodaning Moskvada Buxoro xalq sovet respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga bag'ishlangan "Бухарская жизнь" jurnaliga asos solishi va muharrirlik faoliyati, shuningdek, boshqa nashriyotlarda chop etgan maqolalari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Бухарская жизнь, Abdurahim Yusufzoda, BXSР, «Красная Пресня», Fayzulla Xo'jayev, Qori-Yo'ldosh Po'latov.

Аннотация

В данной статье показаны учредительная и редакционная деятельность джадида Абдурахима Юсуфзаде журнала "Бухарская жизнь" в Москве, посвященного социально-экономической жизни Бухарской Народной Советской Республики, а также опубликованные им статьи в других изданиях.

Ключевые слова: Бухарская жизнь, Абдурахим Юсуфзаде, БНСР, «Красная Пресня», Файзулла Ходжаев, Кары-Юлдаш Пулатов.

Abstract

This article shows the founding and editorial activities of the jadid Abdurakhim Yusufzade in magazine "Bukharskaya jizn" dedicated to the socio-economic life of the Bukhara People's Soviet Republic in Moscow, as well as the articles he published in other publications.

Keywords: Bukharskaya jizn, Abdurakhim Yusufzade, BPSR, "Krasnaya Presnya", Fayzulla Khojayev, Kori-Yuldosh Pulatov.

Ma'lumki, BXSРning Moskvadagi elchixonasi 1921-yilda tashkil etilgan bo'lib, unda muxtor vakil lavozimida Muxtor Saidjonov (1921-yil 1-may – 1922-yil 6-may), Mukomil Burhonov (1922-yil may – 1922-yil avgust), Abdurashid Mukomilov (1922-yil 1-avgust – 1923-yil 20-yanvar), Ahmadjon Abdusaidov (1923-yil fevral – 1924-yil oxiri) faoliyat ko'rsatganlar. BXSРning konsulliklari Petrograd va Poltorask shaharlarida ham tashkil qilingan. Moskvada BXSР elchixonasi bilan bir qatorda Buxoro yoshlari tahsil olishiga ko'maklashish

uchun hukumat tomonidan moliyalashtirilgan “Buxoro xalq maorif uyi”, Moskva oblastining Zaraysk rayonida “Красный Восток” (“Qizil Sharq”) fabrikasi va BXSРning SSSRdagi savdo bo‘limi mavjud bo‘lgan¹.

1924-yil martda jadid va sobiq mudarris A.Yusufzoda muharrirligi ostida Buxoro Xalq Sovet Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayotini yoritishga va keng targ‘ib qilishga bag‘ishlangan o‘zbek va rus tillaridagi “Бухарская жизнь” (“Buxoro hayoti”) jurnali o‘z faoliyatini boshlagan². Nashriyot bosmaxonasi uchun BXSР muxtor vakilligining mablag‘i hisobidan Moskva shahri, Moxovoy ko‘chasi, 4-Sovetlar uyi ijaraga olingan³. Mazkur jurnalning ikki qo‘shma soni (1924-yil, mart-aprel) chop etilgan bo‘lsa-da, unda Buxoro Xalq Sovet Respublikasiga oid muhim ma‘lumotlar berilgan. Jurnal muharriri A.Yusufzoda bir qancha idoralarga xatlar bilan murojaat qilib, jurnal uchun qisqa muddatda BXSРning iqtisodiy va siyosiy hayotida katta o‘rin egallagan arboblardan o‘zlarining fikrlari aks etgan maqolalarini, hukumat buyruq va farmoyishlarini, boshqa hujjat va materiallarni yuborishni so‘ragan⁴. E‘tiborli jihati shundaki, bu jurnalda SSSR, BXSР, XXSR, TASSRda faoliyat olib borayotgan yirik davlat va jamoat arboblari o‘z maqolalarini e‘lon qilganlar. Masalan, SSSR tashqi ishlar xalq komissari V.Chicherin, sovet hukumati xodimlaridan F.A.Alekov, N.Shargorodskiy, A.A.Belyakov, V.Morozkin, rus professorlaridan F.Taberno, B.G.Massino, injenerlardan A.V.Chaplogin, A.Borisov, BXSРdan Xalq nozirlar kengashi raisi Fayzulla Xo‘jayev, moliya noziri Qori-Yo‘ldosh Po‘latov, “Buxoro xalq maorifi uyi” rahbari A.Tojiev, shoir Hoji Mirzo Tursunzoda “Masrur”, Turkiston ASSRdan elchi Inomjon Xidiraliev o‘z maqolalarida Buxoro respublikasining 4 yillik tarixi, uning kelajakdagi rivojiga doir fikr mulohazalar, uning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, sanoati haqidagi o‘z fikr-mulohazalarini bayon qilishgan. A.Yusufzodaning o‘zi ham “Buxarskaya jizn” jurnalida 2 ta maqolasini e‘lon qilgan.

Jurnal SSSR tashqi ishlar xalq komissari G.V.Chicherinning “Бухарская жизнь” jurnalining tashkil topishiga bag‘ishlangan “Смычка SSSR с Vostokom” sarlavhali tabrigi bilan boshlangan. U o‘z maqolasida Buxoro respublikasi xalqiga salom yo‘llab, jurnal muharrirlariga omad tilagan va quyidagi fikrlarni aytgan: “SSSR va Buxoroning yaqindan hamkorligi “Бухарская жизнь” jurnalida ham o‘z ifodasini topadi, ikkala davlatning madaniy kuchlarini birlashtiradi. Buxoro namunali sharq jumhuriyati bo‘lib qolishi kerak. Uning siyosiy, iqtisodiy

¹ ЎзМА, 48-фонд, 1-рўйхат, 275-иш, 71-варак.

² Журнал Бухарская жизнь // Туркестанская Правда, №80. 10 апрель, 1924 йил.

³ Вся Москва в кармане на 1924-25 г. : [справочник]. — М. : Гос. изд-во, 1924. —С.657.

⁴ ЎзМА, 64-фонд, 1-рўйхат, 112-иш, 2-варак.

va madaniy hayotining barcha sohaları endilikda nashr etilayotgan yangi “Бухарская жизнь” jurnalida o‘z ifodasini topmog‘i lozim. Jurnalдан biz SSSR xodimlari Sharq xalqlari nima haqida o‘ylanmoqda, nimani xohlamoqdaligini bilib boramiz...”⁵ Jurnalda bu tabrik bilan birga milliy Buxoro choponi va sallasini kiyib olgan G.V.Chicherinning surati ham chop etilgan.

BXSR Xalq nozirlar kengashi raisi Fayzulla Xo‘jaev bu jurnalda “Экономическое положение БХСР” (“BXSRning iqtisodiy ahvoli”) sarlavhali maqolasini e‘lon qilib, Buxoroning ichki va tashqi savdosi, qishloq xo‘jaligi, iqtisodiy rivoji haqida qimmatli ma‘lumotlar taqdim qilgan⁶.

A.Yusufzoda o‘zining “Nashi zadachi” (“Bizning vazifalarimiz”) maqolasida “Бухарская жизнь” jurnalining tashkil topishi sabablari, BXSR va SSSR bilan iqtisodiy hamkorlik aloqalari haqida to‘xtalgan. Shuningdek, uning “О назначении Рыков” (“Rikovning tayinlanishi xususida) maqolasida Aleksey Ivanovich Rikovni SSSR xalq komissarlari soveti raisi etib tayinlangani, bu qaror ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlikka ijobiy ta‘sir ko‘rsatishiga umid bildirgan⁷.

Jurnal tahririyati uning 3-sonini tayyorlash vaqtida moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan⁸. O‘rta Osiyodagi milliy-hududiy chegaralanish ortidan jurnalning faoliyati deyarli to‘xtab qolgan va boshqa sonlari nashr yuzini ko‘rmagan. “Бухарская жизнь” jurnalining atigi ikkita qo‘shma soni chop etilgan bo‘lsa-da, undagi BXSR va SSSR o‘rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy munosabatlar haqidagi maqolalar, faktik materiallar, suratlar va ilovalar bugungi kun tarixshunosligi uchun muhim manba bo‘lib xizmat qilmoqda.

A.Yusufzoda Moskvadagi bir qancha nashrlarga intervyu berish, o‘z maqolalarini e‘lon qilish orqali Buxoro Xalq Sovet Respublikasining yutuqlarini butun dunyoga targ‘ib qilishga intilgan. Masalan, 1924-yil 5-mayda ROSTA(Rossiya telegraf agentligi) muxbirlari A.Yusufzoda huzuriga tashrif buyurib, SSSR va BXSRning iqtisodiy-madaniy hamkorligi haqida suhbat o‘tkazgan. A.Yusufzoda muxbirlar savollariga javob berar ekan, so‘nggi yillarda Buxoro respublikasining iqtisodiy ahvoli ancha yaxshilangani, Buxoro hukumati respublikadagi kambag‘al dehqonlarga paxta va bug‘doy ekish uchun urug‘lik va ssuda ajratayotgani, urushlardan jabr ko‘rgan Sharqiy Buxoro rayonida tiklash ishlari allaqachon boshlab yuborilgani, buning uchun hukumat tomonidan yuzlab karvonlarda asbob-uskuna, don hamda qurilish mollari yetkazilayotgani haqida ma‘lumot bergan. U SSSRning Buxoroga berayotgan iqtisodiy va madaniy

⁵ “Бухарская жизнь”. №1-2. Москва: 1924. –С.7

⁶ Ўша манба. –С.8-13.

⁷ Ўша манба. –С.71-72.

⁸ ЎзМА, 64-фонд, 1-рўйхат, 112-иш, 2-варақорқаси.

yordamini yuqori baholab, Moskvadagi 2 ta fabrika (Zaraysk va “Красный Восток”) BXSРning ixtiyoriga berilganidan, shuningdek, Moskvada “Buxoro xalq maorif uyi” tashkil etilganidan minnatdor ekanligini izhor qilgan⁹.

Shuningdek, 1924-yil 7-mayda Abdurahim Yusufzoda “Izvestiya” gazetasi muxbirlariga Buxoro va Afg‘oniston munosabatlari haqida intervyu bergan. U muxbirlar bilan o‘zaro suhbat davomida Buyuk Britaniyaning O‘rta Osiyoda va Afg‘onistonda muxolif kuchlarni gijgijlash siyosatini ayovsiz tanqid qilgan. U ingliz hukumatini sobiq amir tarafdorlarini qo‘llash orqali Buxoroda yana eski tartibotni tiklash istagi borligi, shu maqsadda katta mablag‘ sarflayotganligi va bu holat Buxoro xalqini inglizlarga nisbatan nafratiga sabab bo‘layotgani haqida fikrlar bildirgan¹⁰.

E‘tiborli jihati shundaki, mazkur intervyu Buyuk Britaniya tashqi ishlar idorasi (His Majesty’s Foreign Office) vakillarining e‘tiborini jalb qilgan. Misol uchun Buyuk Britaniyaning Moskvadagi muxtor vakili R.Xodson A.Yusufzodaning mazkur intervyusini o‘sha paytdagi Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeyms Ramsey Makdonaldga ilova sifatida yuborib, undan o‘z munosabatini bildirishni so‘ragan.¹¹

1924-yil iyulida Moskvaning Krasnaya Presnya rayoni ishchilari tomonidan BXSРni sanoatlashtirishga yordam berish maqsadida maxsus komissiya tashkil qilingan. Mazkur komissiya muxtor vakil A.Yusufzodani o‘z a‘zolari safiga kiritgan. Uning sa‘y-harakatlari bilan 1924-yil iyulidan oktyabrga qadar BXSР uchun 6000 rubldan ortiq mablag‘, ko‘plab adabiyotlar, kinolentalar yig‘ib topshirilgan¹².

A.Yusufzoda Krasnaya Presnya rayonining ishchilari, Moskvadagi buxorolik vakillar ishtirokida bir necha bor mitinglar tashkil qilib, moskvalik ishchilarga Buxoro xalqi va uning tarixi haqida ma‘ruzalar o‘qigan. Shuningdek, A.Yusufzodaning tashabbusi bilan va uning bevosita ishtirokida “Бухара. Сборник статей воспоминаний” (Buxoro. Maqolalar va esdaliklar to‘plami) nomli kitob nashrdan chiqarilgan¹³. Kitobda BXSРning 1920–1924-yillar oralig‘idagi hayoti va turmushi, Krasnaya Presnya rayonining Buxoro sanoatini otaliqqa olishi tafsilotlari, fabrika va zavodlarning imkoniyatlari haqida so‘z borgan. Kitob A.Yusufzoda qalamiga mansub “Buxoro” ocherki bilan ochilgan.

⁹ История Бухарской Народной Советской Республики: 1920-1924 гг. : сборник документов. Ташкент: Фан. 1976. –С.232-233.

¹⁰ «Интервью с полпредом БНСР А.Юсуфзаде» // Известия. 1924 г. 7 мая.

¹¹ National Archives of India (Хиндистон миллий архиви) Home department, no. F-126, Part II, P.16-17.

¹² Гершович С. Қизил Пресня ва Қизил Бухоро. Тошкент: Фан. 1990. – Б.24.

¹³ Бухара: Сборник статей и воспоминаний / Краснопресненск. райком РКП и райсовет р. и кр-ар. д. - Москва [б. и.], 1924 (Мосполиграф 13-я тип. Мысль печатника). – С.35.

Unda muallif BXSРning Moskvadagi iqtisodiy kollegiyasi rahbari sifatida Buxorodagi iqtisodiy ahvol, respublikaning savdo, sanoat, qishloq xo'jaligisohalariga oid fikrlarini bayon etgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, A.Yusufzoda Moskvada elchilik faoliyati bilan bir vaqtning o'zida noshirlik faoliyati bilan mashg'ul bo'lgan va BXSРning ijtimoiy-iqtisodiy hamda siyosiy hayotini keng yoritishga ulkan hissa qo'sha olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Бухарская жизнь”. №1-2. Москва: 1924. –С.7.
2. «Интервью с полпредом БНСР А.Юсуфзаде» // Известия. 1924 г. 7 мая.
3. National Archives of India (Ҳиндистон миллий архиви) Home department, no. F-126, Part II, P.16-17.
4. Бухара: Сборник статей и воспоминаний / Краснопресненск. райком РКП и райсовет р. и кр-ар. д. - Москва [б. и.], 1924 (Мосполиграф 13-я тип. Мысль печатника). – С.35.
5. Вся Москва в кармане на 1924-25 г. : [справочник]. — М. : Гос. изд-во, 1924. –С.657.
6. Гершович С. Қизил Пресня ва Қизил Бухоро. Тошкент: Фан. 1990. – Б.24.
7. Журнал Бухарская жизнь // Туркестанская Правда, №80. 10 апрель 1924 йил.
8. История Бухарской Народной Советской Республики: 1920-1924 гг. : сборник документов. Ташкент: Фан. 1976. –С.232-233.
9. ЎзМА, 48-фонд, 1-рўйхат, 275-иш, 71-варақ.
10. ЎзМА, 64-фонд, 1-рўйхат, 112-иш, 2-варақ орқаси.
11. ЎзМА, 64-фонд, 1-рўйхат, 112-иш, 2-варақ.

